

ВКЛАД СРЕДНЕАЗИАТСКИХ УЧЕНЫХ В ПЕРИОД ВОСТОЧНОГО РЕНЕССАНСА

Ходжамбердиев Хуршидбек Эгамбердиевич
(Phd)

Андижанский Государственный Университет

Обокулов Нуруллох Насибуллаевич

Студент исторического факультета 2-курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11395120>

Аннотация: В данной статье говорится о Восточном Возрождении и формировании знаний и умений в IX-XII веках. Благодаря этой статье вы сможете получить информацию о науке, появившейся в эпоху Восточного Возрождения, которая является основным фундаментом сегодняшних передовых и современных знаний. Кроме того, мы сможем узнать о том, какие события на Востоке послужили толчком и фактором этого первого Ренессанса.

Ключевые слова: Ренессанс, Восток, Центральная Азия, учёные, обсерватория, Академия, Маверауннахр и Хорасан.

Из истории известно, что общественное развитие не всегда была гладким, человечество пережило множество препятствий, кризисов, деградаций, упадков. Преодолевая их, вновь возрождало материальные и культурные ценности и стремилось к новому прогрессу. Именно такое крупное, весомое возрождение, скачок вперёд называют «ренессансом». В Западной Европе такой ренессанс произошёл в XV-XVIII веках, после почти 700-летнего мракобесия. На Востоке первый период возрождения приходится на IX-XII века. Его масштабы, результаты и влияние на мировую цивилизацию огромны.¹

Проблема Возрождения наряду со многими другими вопросами рассматривается в современной научной литературе в новом свете. Ранее в применении к Востоку понятие «ренессанс» употреблялось в разных смыслах:

- расцвет культуры вообще;
- расцвет культуры, предполагающий обязательно возрождение греческой античности, либо восточно-греческого прошлого.²

Культура Востока занимает важное место в истории всемирной цивилизации и мировой культуры. Особенно высокая оценка дана

¹ Эпоха мусульманского ренессанса IX-XII веков в Центральной Азии | Статья в журнале «Молодой ученый» (moluch.ru)

² Мец А. И. Мусульманский Ренессанс. - М.: Наука, Восточная литература, 1973. - 473 с.

учёными разных стран эпохам Возрождения IX-XII и XIV-XV веков. Даже древняя культура Бактрии, Маргианы, Согда, Парфии, Ферганы, Хорезма, Чача и сегодня удивляет мир. Изучение древней цивилизации Центральной Азии началось в XIX веке и продолжается до сих пор. Археологи, культурологи, искусствоведы, нумизматы, историки и другие ученые отмечают своеобразие и богатое содержание культуры народов Центральной Азии.

Результатом эпохи Возрождения в Центральной Азии явились величайшие достижения в политической, экономической и духовной жизни общества. В этот период были созданы политические, юридические науки, новая литература и искусство, медицина, философия, новое эстетическое сознание. Деятели Возрождения впервые так остро была поставлена проблема человека и всё, что было достигнуто, служило развитию самого человека. Эта эпоха нуждалась в своих творцах, и история дала их. Научные открытия, которые совершили Фергани, Фараби, Фирдауси, Абу Али ибн Сина, Беруни, Улугбек, Джами, составляют гордость нашей национальной культуры. Своими естественнонаучными и философскими открытиями они совершили переворот в человеческом сознании.

Академик М. Хайруллаев делит центрально-азиатское Возрождение на два этапа. Первый этап охватывает IX-XII вв. В этот период жили и творили энциклопедисты Мусо аль-Хорезми, Ахмад аль-Фергани, Абу РайханБеруни, Абу НасрФараби, Абу Аб-дуллох Рудаки, Фирдауси, Авиценна, основатель нового направления суфизма А. Яссави, выдающиеся литераторы Махмуд Кашгари, Юсуф ХасХаджиб, Ахмад Югнаки и многие другие.

Второй этап называют зрелым Возрождением (XIII-XV вв.) и связывают с именами великого астронома Улугбека, знаменитых учёных Коши и Али Кушчи, поэтов-философов Джами и Навои, художника Бехзада, историка Хондамира и др. Этот этап называют также эпохой Темура и темуридов.³

Однако многие исследователи закрывают глаза на тот факт, что культурный подъем в Центральной Азии имел место намного раньше, чем в Европе, т.е. в IX-XII вв. Хотя это не связано с новым политико-экономическим процессом, т.е. появлением новых буржуазных отношений в Европе, но в истории развития культуры

³Хайруллаев М. М. Фараби – крупнейший мыслитель средневековья. (К 1100-летию со дня рождения Абу НасраФараби). – Ташкент: Фан, 1973. – 100 с.

оставило заметный след и оказало влияние на зарождение Европейского Возрождения. Поэтому мы имеем полное основание назвать культурный подъем в Центральной Азии в IX-XII вв. – эпохой Восточного Ренессанса.

Таким образом, эпоха Возрождения на Востоке способствовала развитию и укреплению культурно-экономических связей, что позволяет сделать вывод о том, что Возрождение для Маверауннарха, Азербайджана и Хорасана является общим историческим явлением, совместным культурным развитием.

- восточный Ренессанс по аналогии с западным (тождественность либо близкое сходство явлений, происходивших на Востоке, с явлениями на Западе IX-XII вв.⁴

На такой благодатной земле родились, жили, создавали свои замечательные труды величайшие ученые Муса ал-Хорезми (783-850), Ахмад аль-Фергани (797-865), Имам аль-Бухари (810-870), Мухаммад ат-Термизи (824-892), Абу Наср Фараби (873-950), Абу Райхан Беруни (974-1048), Абу Али ибн Сина (980-1037), Махмуд аз-Замахшари (1075-1144) и многие другие. Они способствовали расцвету мировой культуры и заложили основу Восточного Ренессанса.

Характерные черты культуры периода Возрождения:

- возрастание интереса к таким научно-философским вопросам, как тайны мироздания, его эволюция, ступени, структура, особенности веществ и души; превращение стремления к познанию различных наук, духовности, просветительства в важный критерий социального развития;

- взгляд на человека как на высший продукт Творца мироздания. Понимание важнейшей задачей человека возвеличивание познания и мышления человека, вера в него, просвещение людей, благородные дела ради общества и людей;

- почитание принципов морали, этики, культуры общения считалось основной целью воспитания человека; создание условий для справедливых поступков, возвышения человека, стремления к духовности; ведущим признаком культуры этого периода считаются: быть совершенно зрелым в познании, нравственности, духовности; формирование гармонично развитой личности; гуманизм, патриотизм, дружба, взаимопомощь и солидарность между людьми;

⁴ Brown Edward Granville. A Literary History of Persia (4 volumes). – Bethesda, MD: Ibex Publishers, 1997.

- гармонично зрелая личность формируется в развитой государственной системе. Такая государственность достигается благодаря интеллекту и знаниям, взаимопониманию и единому духу. Прочная и устойчивая государственность обеспечит развитие многих отраслей наук;

- устойчивая государственность приводит к формированию благородного общества. Это зависит от способности правителя управлять государством и обществом демократично, зависит также от его интеллекта, знаний, нравственности.

- освобождение в IX-XII вв. региона от ига арабского халифата и возникновение самостоятельных государств на местах;

- развитие отношений между народами и государствами Ближнего и Среднего Востока благодаря монотеистическому исламу;

- рост значения «Великого шелкового пути», развитие торговли между государствами и рост ремесел, развитие городов;

- признание достижений мировой культуры, в частности, культуры древней Греции, Индии, Ирана, наоборот, преемственность, широкое использование достижений этих культур.⁵

Можно сказать, что следующие события в свою очередь обусловили формирование научных и культурно-просветительских основ в начале эпохи Возрождения на Востоке:

В VIII веке территорию завоевал Арабский халифат, на оккупированных землях широко распространился ислам, а социально-экономическая и духовная жизнь была полностью подчинена правилам Арабского халифата. На землях, входящих в состав Халифата, была принята не только религия ислам, но и арабский язык и его написание. Потому что арабский язык был государственным языком халифата, а ислам был его идеологией. Поэтому желание освоить арабский язык в этих странах было сильным. Те, кто обладал отличными знаниями и навыками арабского языка и исламской религии, взяли за привычку и традицию учиться в центральных городах Арабского халифата. В частности, в этом отношении большое значение приобрел город Багдад как центр знаний Востока. Библиотеки и обсерватории сыграли важную роль в развитии основ науки на Востоке. Халифа Харун ар-Рашид заложил основу один из первых исламских учебных заведений на Востоке «Байт уль-Хикмат» или «Хизонат уль-Хикмат» (Комната

⁵ <https://www.referaty.ru/referaty/80-filosofiya/4216-rastsvet-vostochnogo-reessansa.html>

Мудрости) была основанная в городе Багдаде в 9 веке. Во время правления халифа Маъмуна (813-833 гг.) деятельность Байт уль-Хикмат была очень развита, а также у него была своя обсерватория и большая библиотека. «Байт уль-Хикмат», считающийся Академией наук Востока, в узбекских произведениях называется «Дом ученых» или «Дом мудрецов».⁶

Вторая обсерватория созданной в XII веке была Хоремская академия Маъмуна. Известно, что в 995 году эмир Гурганджа Маъмун ибн Мухаммад (995-997) захватил Кат и положил конец здесь афригидской династии. Он перенес столицу из Кат в Гургандж (Старый Ургенч) и объявил себя хорезмшахом. При его преемниках Али ибн Мамуне (997-999) и особенно Маъмун ибн Маъмуне (999-1017) Гургандж значительно расширился, в нем процветали культура и искусство.

Маъмун обращал внимание на ученых своего времени и старался создать широкие возможности для их научных исследований. Таким образом, Маъмун основал в Гургандже научное учреждение под названием «Дарул Хикма ва Маориф». Следует сказать, что исторические источники не дают точных сведений о том, когда была создана эта академия. Однако согласно многим научным исследованиям говорится, что он был основан в 1004 году. Исследования, проведенные историками XVIII-XIX веков, доказывают, что это учреждение было академией своего времени. На этом основании она получила предварительное название «Хорезмская академия Мамуна».

Это учреждение действовало до 1017 года, под руководством Абу Райхана Беруни и Абу Али ибн Сины, оно оставило глубокий след в истории как уникальное явление мирового научного мышления, культурного и духовного развития. В частности, основу этой академии составили следующие учёные: Абу Наср Мансур ибн Али ибн Ирак (математик и астролог), получивший гордое имя «Батлимус Сани» (Второй Птолемей). Абул Хайр ибн Хаммар (941-1048) был логиком и, кроме того, очень известным в медицине, его прозвали «Букроти Сани» (Второй Гиппократ). Абу Сахль Иса ибн Яхья аль-Масихи (970-1011) был врачом и учителем Ибн Сины. Абу Райхан Беруни (973-1048), Абу Али ибн Сина (980-1097) и другие.

20 октября 1997 года во время юбилейных торжеств, посвященных 2500-летию города Хивы, первый Президент Республики Узбекистан

⁶Р. Шамсутдинов Х. Моминов, История Узбекистана, 2019 г., стр 93-95.

И.А.Каримов инициировал восстановление Академии Мамуна в Хорезме, и согласно указу, подписанному в 11 ноября 1997 году в городе Хива была реорганизована Академия Мамуна. Это событие заняло важное место в культурной и духовной жизни узбекского народа. На основании принятого ЮНЕСКО решения об участии в международном праздновании 1000-летия Академии Маъмуна по инициативе Узбекистана и соответствующего решения Кабинета Министров Республики Узбекистан 2 ноября 2006 года в Хиве прошли юбилейные торжества и международная научная конференция.

Помимо вышеперечисленных исторических процессов, на подъем среднеазиатской культуры повлияли и политические процессы. В конце VIII - начале IX века не только администраторам центра халифата, но и наместникам, назначаемым в регионы, становилось все труднее держать покоренные народы в абсолютном повиновении. Сложная политическая ситуация, потрясшая халифат в этот период, заставила Аббасидов изменить свою политику в Моварауннахре и Хорасане. Одно за другим в Средней Азии возникли государства Тохаров, Саффаридов и Саманидов. После образования государства Саманидов (IX) и в XII веке постепенно возникло государство Караханидов, Газневидов, Сельджуков и Хорезмшаков. Возникновение этих независимых централизованных государств в Средней Азии в IX-XII веках обеспечило социально-экономическое и культурное развитие.

IX-XII века были годами резкого роста развития материальной и духовной жизни в истории народов Средней Азии по сравнению с предыдущими периодами. В этот период в Моваруннахре процветала наука, был создан настоящий фундамент для многих отраслей и направлений современной науки. В частности, в этот период был буквально заложен фундамент светских наук, таких как математика, алгебра, астрономия, медицина, геология, геодезия, география, философия.

Если говорить о формировании знаний и умений на Востоке, нельзя не упомянуть ученых Центральной Азии, которые внесли огромный вклад и сыграли важную роль в период эпохи Возрождения (Восточного Ренессанса).

Из них: Мухаммад Муса аль-Хорезми (783-850) Ахмад аль-Марвази (780-880), Ахмад аль-Фергани (797-865), Абу Наср Фараби (873-950), Абу Бакр Мухаммад Наршахи (899-959), Абу Рейхан Беруни (973-1048) Абу

Али ибн Сина (980-1037), Махмудаз-Замахшари (1075-1144), Бурханиддин Маргинани (1123-1197) и др. Конечно, мы можем продолжить этот список, мы должны знать и продолжать изучать то богатое научное, культурное и образовательное наследие, которое оставили нам наши предки.

Есть много великих людей, родившихся в разное время и в разных местах и воплотившихся в Академии Мамуна, а также их произведениях. Произведения и труды некоторых из них хорошо изучены, а некоторые не изучены совсем или мало. Остановимся кратко на жизни и деятельности этих ученых в хронологическом порядке.⁷

Великий математик, астроном и географ Мухаммад ибн Муса аль-Хорезми жил и творил в первой половине VIII века. Хорезми внес большой вклад в мировую науку. Он стал основоположником науки алгебры. Само слово «алгебра» взято из его трактата «Аль-китаб аль-мухтасар фи хисаб аль-джабр ва аль-мукабала». Его работа по арифметике была основана на индийских цифрах — десятичной позиционной системе счета, которую мы используем сегодня и которая распространилась в Европе.

Имя ученого "аль-Хорезми" навсегда закрепилось в науке в виде как "алгоритм". Его работы по географии создали основу для создания десятков географических трудов на арабском языке. Труд Хорезми "Зидж" является развитием астрономии как в Европе, так и в восточных странах. Но, к сожалению, о жизни деятельности этого ученого почти не сохранилось сведений, который основавший несколько отраслей науки, был «величайшим математиком своего времени и, если принять во внимание все условия, одним из величайших математиков всех времен». (Дж. Сартон).

Великий учёный родился и вырос в Хорезме. 783 год принят во многих литературах как год его рождения. Свое первоначальное образование и знания в различных областях он получил преимущественно в своей стране, в городах Средней Азии, у многих учителей. Известно, что аль-Мамун был наместником халифа Харуна ар-Рашида в Марве с 809 г., затем стал халифом с 813 г. и переехал в Багдад в 819 г. Когда аль-Мамун был в Марве, он привлек к своему двору Хорезми и других ученых из Моваруннахра и Хорасана. С этого момента Хорезми начал свою научную деятельность в «Бейт уль-Хикмат».

⁷ Б.А. Абдухалимов, "Хорезмская академия Маьмуна" 2006 г., стр 33-35

До нас дошли лишь 10 из более чем 20 произведений, написанных Хорезми. Это «Краткая книга по исчислению «Аль-джабр ва аль-мукабала», «Книга по индийской арифметике» или «Книга по сложению и вычитанию» — труд по арифметике, «Китаб сурат-уль арз» — труд по географии. «Зидж», «Книга о работе с Астурлобом», «Книга об изготовлении Астурлоба», «Об определении азимута с помощью Астурлоба», «Китаб ар-рухома», «Китаб ат-тарих». Четыре из этих работ на арабском языке, одна находится среди произведений Фергани, две произведения сохранились в латинском переводе, а три других до сих пор не найдены.

Произведения Хорезма хранятся в различных библиотеках мира. Он был переведен на различные западные и восточные языки. Своими произведениями и изобретениями он прославил на весь мир и во все времена не только свою родину, но и научные достижения Арабского халифата, высокие результаты культуры своего времени.

Лучше один раз прочитать о жизни и деятельности этого ученого, чем тысячу раз услышать. Вклад Аль-Хорезми в современную и передовую науку несравненен. Не будет ошибкой сказать, что созданные им произведения стали фундаментом знаний и умений сегодняшнего дня. Мы думаем, что индивидуальное изучение его научной деятельности будет интересно и богато впечатлениями и информацией для каждого из нас.

Ахмад аль-Марвази был великим астрономом и математиком, который работал в Багдадской научной школе и был известен под прозвищем «Хабаш аль-Хасиб». Аль-Марвази был близ города Байрам-Али, современном Туркменистане. Имя учёного и некоторые его труды упоминаются средневековыми авторами Ибн ан-Надимом (10 век), Ибн аль-Кифти (1173-1248) и хаджи-халифами (1609-1657). Например, Ибн ан-Надим дал сведения о том, что он прожил более ста лет, и перечислил названия семи книг Марвази. Ибн аль-Кифти сообщает, что он был родом из Марва и действовал в Багдаде во времена халифов аль-Мамуна и аль-Мутасима.

Из приведенных сведений видно, что Ахмад аль-Марвази прожил долгий срок. Из библиографических книг по истории науки предполагается, что этот учёный жил в период 770-870 лет. Ахмад аль-Марвази является автором Зиджа (Астрономических таблиц) Дамаска, Зиджа (который представляет собой зидж, составленный для города

Багдад) и проверенного Зиджа аль-Мамуна. Ибн аль-Кифти аль-Марвази также указал, что он был автором еще одного небольшого трактата под названием «Зидж для шаха». «Дамасский зидж» в настоящее время хранится в Стамбуле.

Ахмад аль-Фаргани (IX век) – еще один ученый, оставивший большой след в области науки. Как и аль-Хорезми, он работал в Академии Мамуна в Багдаде, где создал свои основные произведения. Вся информацию и знания, связанные с астрономией, он систематизирует в своей работе под названием «Основы астрономии». Этот труд стал основным руководством по астрономии в Европе до Николая Коперника. Фаргани также заложил основу для возникновения арабской научной терминологии. По его проекту и при его непосредственном участии были построены обсерватории в Багдаде и Дамаске. Ахмад аль-Фаргани создал по приказу халифа Мутаваккиля нилометр — прибор, измеряющий уровень воды реки Нил, протекающей в Египте, и внёс большой вклад в защиту населения от наводнений. Аль-Фаргани в арабском мире получил титул «Хасиб» (не имеющий себе равных в сфере математике) и Альфраганус в Европе.⁸

Абу Наср аль-Фараби (873-950) – мыслитель, заслуживающий места среди ученых эпохи Возрождения. Он создал более 160 работ, посвященных областям математики, медицины, астрономии, химии, логики, музыковедения, философии.

Этот ученый, внесший большой вклад в науку и культуру Средневековья, овладел многими областями знаний и оставил после себя значительное наследие. Фараби писал в области математики и астрономии, медицины и музыки, логики и философии, лингвистики и литературы и создал замечательные произведения в каждой из этих областей.

Рукописи трёх медицинских работ Фараби хранятся в библиотеке Института востоковедения имени Абу Райхана Беруни Академии наук Республики Узбекистан. Они находятся в сборнике «Рисаил аль-хукамо» под номером 2385, который считается редкой рукописью в фонде института. Когда Фараби впервые познакомился с наукой античной философии, он впервые больше читал труды Аристотеля и очень хорошо овладел этой областью. Действительно, древнегреческий философ Аристотель был великим мыслителем, занявшим значительное место в

⁸ К. Эргашев Х. Хамидов, «История Узбекистана» 2018 г., стр 164.

истории мировой науки и культуры. Его произведения были переведены на восточные языки и широко изучались в Средние века. Но после Аристотеля в области философии, особенно на Востоке, не появился такой великий человек, как Фараби.⁹

Фараби приобрел на Востоке такую известность своими знаниями, просвещенностью и широтой мысли, что со временем его стали называть «Муаллимус-сани» (Второй учитель), великим мыслителем после Аристотеля.

Еще одна большая заслуга Фараби — его мысли об идеальном обществе и его сочинения о нем. Фараби предложил несколько работ в этом отношении. У него были «Книга о взглядах жителей благородных городов», «Сиясат аль-мадания» (Политика над городами) и другие труды. В них Его Превосходительство Фараби выразил свое мнение об обществе, справедливой системе и справедливых правителях. Два экземпляра этого произведения хранятся в Ташкенте в библиотеке Института востоковедения имени Абу Райхана Беруни Академии наук Республики Узбекистан.

Хоть и прошло более 1100 лет со дня рождения великого просветителя Фараби, человечество не забыло его, несмотря на прошедшее столько лет. Усилия мыслителя на пути просвещения, его деятельность в области познания и образования были высоко оценены, а его наследие оценено потомками.

Абу-Бакр Мухаммад ибн Джафар ан-Наршахи - среднеазиатский историк. В 943-944 годах написал на арабском языке «Историю Бухары» (известна также как «История Нар-шахи»). «История Бухары» сохранилась до наших дней в последней редакции. Труд Наршахи - ценный источник по истории и топографии Бухары и оазиса низовьев реки Зеравшан 7-12 веков. Особый интерес в нем представляют освещение истории арабского завоевания Средней Азии, восстания Аброя и Муканны, распространения ислама и вытеснения местной языческой религии.

Родился в селении Наршаха в окрестностях Бухары в 899 году. В 943-944 (по др. данным - в 948-949) годах написал на арабском языке «Историю Бухары» (известна также как «История Нар-шахи»), которую в 1128 году Абу-Наср Ахмад ибн Мухаммад ал-Кубави перевел на таджикский язык, сократив ее и доведя повествование до своего

⁹ Ответственный ред. М. Хайруллаев 1993 г. «Город добродетельных людей», Абу Наср Фараби., стр. 10-13

времени. Еще через полвека Мухаммад ибн Зуфар подверг труд Наршахи новому сокращению, а анонимный автор 13 века довел изложение событий до 1220 года. «История Бухары» сохранилась в этой последней редакции.

«История Бухары», или, как ее принято называть, «История Наршахи», принадлежит к числу сочинений, посвященных истории отдельных городов и появившихся как литературный жанр в IX веке.

«История Бухары» пользовалась особой популярностью в Средней Азии в конце XVI в., в XVIII-XIX вв. и даже в XX в., судя по большому количеству рукописей, относящихся к этому времени. В 1894 году этот труд был издан литографским способом в Новой Бухаре (Кагане); в 1904 году вышло его второе литографированное издание.

«История Бухары» Наршахи писалась ее автором в части, касающейся доисламской Бухары, на основе Балазури, Табари и, как полагают, Мадаини. Рассказы, относящиеся к доисламской Бухаре, выделяются на фоне остального текста своим скупым, чеканным языком и словарем. Сочинение Наршахи включало, кроме того, ряд преданий, связанных с доисламской историей Бухары и с памятным народу арабским нашествием, как то следует из ссылок на Наршахи в переводе Кубави. К числу первых относится одно из сказаний об убийстве Сиавуша Афрасиабом. Большинство рассказов касается вакфов. Таково сообщение Наршахи о покупке эмиром Исмаилом селения Шарг со всеми его угодьями и о превращении этих угодий в вакф.

Итак, «История Бухары» в свое время, несомненно, привлекала к себе внимание общественности Бухары. Об этом рассказывает Кубави в своем предисловии; о том же говорит и то, что к ней последовательно возвращались разные лица, связанные общими интересами. Написавший для Саманида Нуха «Историю Бухары» выходец из бухарского селения Наршах Мухаммад б. Джафар ан-Наршахи связал свою книгу с расцветом Бухары при этой династии.

Сочинение Наршахи впервые было издано в 1892 году в Париже Шефером на основе двух рукописей, относящихся одна к XVI веку, другая к новейшему времени.

На русском языке труд Наршахи был издан в 1897 (перевод Нила Лыкошина). Помимо парижского издания при переводе использовались две другие рукописи, что позволило исправить некоторые неточности.¹⁰

¹⁰ https://ru.wikipedia.org/wiki/Абу-Бакр_Наршахи

Абу Али ибн Сина (980-1037) – учёный-энциклопедист, создавший ряд трудов в области медицины и медицинской науки в IX-XII веках.

В семье Абдуллы ибн Али в селе Афшана недалеко от Бухары в августе 980 года нашей эры родился ребенок. Они назвали его Хусейном. Когда Хусейн вырос и стал великим учёным, он был известен миру как Абу Али ибн Сина. Европейские учёные перевели его произведения на свои языки и дали ему европейское имя Авиценна. Его ученики предпочитали называть своего учителя Шейхом. Ученые присвоили ему титул Шейха Ур-Раиса. Итак, Абу Али ибн Сина, которого мы знаем или хотим знать, вошёл в историю мира под этими именами, прозвищами и титулами. Его полное имя было Абу Али Хусейн ибн Абдулла ибн Хасан ибн Али ибн Сина. Семья Хусейнов приехала в Бухару и поселилась здесь. Отец Хусейна, Абдулла, мечтал, чтобы его сын получил образование и стал великим человеком. Поскольку сам Абдулла был одним из учёных людей своего времени, в их доме часто собирались учёные. Помимо мировых событий, у них были интересные беседы друг с другом в области древней истории, философии, логики, медицины, арифметики и астрономии. Богатая библиотека отца научила его многому. Многие учёные передавали ему знания через свои книги. Мухаммада Хорезми (783-850) научил его на основах арифметики – счетам хинди и основам алгебры – двум методам решения уравнений.

Греческий ученый и математик Евклид открыл ему мир геометрии, а Птолемей вывел его в пространство астрономии. Его современник Фараби (873–950) научил его общим аспектам метафизики. Ученые, обучавшиеся с помощью подобных книг, превратили интерес молодого Хусейна к науке в новое занятие.

Великий учёный очень быстро начинает созревать в науке медицине. Уже в 17 лет он был известен среди бухарцев как искусный целитель. В это время заболел Нух ибн Мансур, правитель государства Саманидов, и дворцовые врачи оказались бессильны его вылечить.¹¹

До дворца дошёл знаменитости молодого врача, выросшего в Бухаре. Ибн Сину приглашают во дворец лечить Нуха ибн Мансура. Эмир, проходящий лечение под наблюдением молодого врача, быстро встает на ноги. Взамен ибн Сина получит право пользоваться дворцовой

¹¹ Ф. Нурбаев, «Учение ибн Сины» 2010 г., стр. 6-7

библиотекой. Эта библиотека в то время была самой крупной и богатой библиотекой в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

В результате непрерывного чтения днем и ночью разных книг Ибн Сина расширил свои знания до беспрецедентного уровня. Он даже имел переписку с Абу Райханом Беруни (973-1048), считавшимся одним из величайших учёных своего времени. В 999 году Караханиды завоевали Бухару, и государство Саманидов оказалось в кризисе. Это помешало Ибн Сине продолжить научную и медицинскую деятельность в Бухаре. Кроме того, в 1002 году умирает его отец Абдулла. В результате несравненно талантливому молодому учёному пришлось покинуть Бухару, страну, где он родился и вырос, и он должен был отправиться в Хорезм.

Хорезм – один из древних богатых и культурных регионов Средней Азии, где в начале XI века была очень развита научная жизнь. Султан Махмуд (998-1030), правитель Газневидов, пытался присоединить к своему государству земли Хорезма. Ибн Сина, не желавший подчиняться ему, в 1010-1011 годах тайно покинул Хорезм и отправился в Хорасан и прибыл в Гурганский эмират, расположенный на востоке-юге Каспийского моря.

Количество всех работ философа в различных источниках разнится. Некоторые историки утверждают, что им создано около 453 книг разного научного направления. В арабской литературе присутствует около десяти сочинений философа (астрономия, химия, алхимия и пр.) в сохраненном неполном рукописном виде. Сейчас они находятся в библиотеках разных стран мира.

Авиценна прожил интересную, полную взлетов и падений жизнь. Вернуться на родину после долгих скитаний мусульманский ученый так и не смог, умер на чужбине в 1037 году.

Авиценна (Ибн Сина) умер в военном походе, сопровождая эмира и благодетеля своего Алла Аддаула. Как врач, он знал, что его организм исчерпал себя, хотя ему было только 57 лет. Раньше он неоднократно лечил себя и излечивал. На этот раз Авиценна знал, что умирает, и потому сказал ученикам: «Лечить бесполезно». Похоронен он в Хамадане, там сохранилась его гробница. В 50-е г. XX века она заново была отстроена. Вот слова Авиценны перед смертью, переданные нам, потомкам, его учениками: «Мы умираем в полном сознании и с собой уносим лишь одно: сознание того, что мы ничего не узнали». И это

сказал человек, с восторгом посвятивший познанию всю свою жизнь, энергию, молодость и здоровье.¹²

Абу-л-Касим Махмуд бину Умар аз-Замахшари (1074 - 1143) - среднеазиатский писатель, философ, экзегет. Из его произведений было составлено два сборника изречений. Отдел научных рассуждений был написан им рифмованной прозой и носит название «Золотых ожерелий».

Его полное имя Абул Касым Махмуд ибн Умар аз-Замахшарий, родился он 19 марта 1075 году в городе Замахшар Хорезма, одна нога его была ампутировано в детстве из-за болезни, двигался он с замененными деревянными ногами. Считается, что его книга посвященной к арабской грамматике «Ал Муфассал» является, по значимости вторым после арабского ученого Сибаватта.

Аз-Замахшарий является крупным историком, географом, литературоведом, лингвистом, педагогом и поэтом своего времени. Его перу принадлежат свыше 50 работ, посвященных логике, грамматике, религии, словарям, литературе, литературоведению, педагогике, истории и географии.

Он распространял знания через свои книги и учеников. В мусульманском мире очень популярен его труд "Ал-Кашшаф" — толкование отдельных стихов Корана. На Востоке его называли "Учителем арабов и неарабов", "Гордостью Хорезма". Махмуд Замахшари умер в 1144 году в Хорезме. Студенты египетского университета Аль-Азхар и сейчас изучают Коран на основе "Аль-Кашшаф". Его мысли о духовности и духовной культуре изложены в рамках этики, воспитания, нравоучения. Например, он пишет не предаваться хвале, ложной гордости, многословию и словоблудию: «Если кто-то хвалится своей родословной, это похоже на мираж, кажущийся страждущему», «Путь с правдой и честью сравним с походкой льва в лесу», «Почет и авторитет торговца в его кармане, а ученого - в его книгах», «Словесная (моральная) поддержка гораздо важнее материальной помощи». В целом, Аз-Замахшарий пишет о воле, стремлении человека к достатку и благоденствию, которое может быть достигнуто путем знания и общечеловеческих качеств. Гуманность и честность, милосердность и храбрость вот главные качества человека - пишет он.

При его жизни его называли «Учителем всего мира», «Учителем всех

¹² <http://vicenna72.ru/abu-ali-huseyn-ibn-abdallah-ibn-sina>

арабов и других народов», «Соседом Аллаха», «Славой Хорезма» и другие. Умер Замахшари 1143 году в Хорезме.

Многие критики высоко оценивают другую книгу Замахшари «Ал муфассал» и ставят ее в один ряд со знаменитым трудом известнейшего арабского грамматиста раннего средневековья Сибавейхи - «Ал китабу». Один рукописный экземпляр этой книги хранится в Ташкенте, в Институте востоковедения Академии наук.

Богатое научное и литературное наследие Замахшари издавна почитается как авторитет на Востоке и Западе. Еще при жизни Замахшари был удостоен таких высоких званий, как «Устаз-ул-дунийя» (учитель всего мира), «Устаз-ул-араб ва-л-аджам» (учитель арабов и не арабов), «Фахру Хваразм» (гордость Хорезма).

В наше время в Узбекистане изучение трудов Махмуда Замахшари вышло на новый качественный уровень. Богатое творческое наследие великого ученого пристально изучается молодыми филологами, востоковедами научно-исследовательских институтов и вузов, которые выявляют все новые и новые сведения о его жизни и творчестве.

19 марта 2010 года в Узбекистане широко отмечали 935 лет со дня рождения ученого поэта и писателя Махмуда Замахшари.¹³

Бессмертные художественные и научные произведения Махмуда Замахшари выдержали испытание временем и вошли в мировую сокровищницу как культурное достояние узбекского народа.

Говоря о восточных учёных, о них можно говорить часами. Их место и роль перед будущим поколением и оставленное ими научное наследие неизмеримы. Следует сказать, что оставленное ими культурное и научное наследие внесло значительный вклад в развитие мировой науки и развитие человечества. Поэтому нам необходимо читать и изучать оставленное ими духовное богатство во всех аспектах. «Мы никогда не должны забывать, потомками каких великих личностей являемся, и должны жить глубоко изучая историю народа, осознавая себя, гордясь духовным подвигом своих предков» - подчеркивал Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов.

Использованная литература:

1. Мец А. Мусульманский Ренессанс. - М.: Наука, Восточная литература, 1973. - 473 с.

¹³ <http://www.youuz.ru/2012-09-02-11-31-22/43-2012-09-02-10-29-04/74-2012-09-02-13-56-21>

2. Хайруллаев М. М. Фараби – крупнейший мыслитель средневековья. (К 1100-летию со дня рождения Абу Наср Фараби). – Ташкент: Фан, 1973. – 100 с.
3. Browne Edward Granville. A Literary History of Persia (4 volumes). – Bethesda, MD: Ibis Publishers, 1997.
4. Р. Шамсутдинов Х. Моминов, История Узбекистана, 2019 г., стр 93-95.
5. Б.А. Абдухалимов, “Харезмская академия Маъмуна” 2006 г.,
6. К. Эргашев Х. Хамидов, “История Узбекистана” 2018 г., стр 164
7. Ответственный ред. М. Хайруллаев 1993 г. “Город добродетельных людей”, Абу Наср Фараби., стр. 10-13
8. Ф. Нурбаев, «Учение ибн Сины» 2010 г., стр. 6-7
9. Эпоха мусульманского ренессанса IX-XII веков в Центральной Азии | Статья в журнале «Молодой ученый» (moluch.ru)
10. <https://aim.uz/referaty/80-filosofiya/4216-rastsvet-vostochnogo-renessansa.html>
11. <https://arboblar.uz/ru/people/abu-bakr-narshakhi>
12. <https://avicenna72.ru/abu-ali-huseyn-ibn-abdallah-ibn-sina>
13. <https://ziyouz.uz/ru/2012-09-02-11-31-22/43-2012-09-02-10-29-04/74-2012-09-02-13-56-21>

